

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Р.М.Сулейманова

Докторант,

НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726797>

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей в процессе их профессиональной подготовки. Выделяются компоненты информационно-коммуникационной компетентности. Описываются этапы обучения информатики, направленные на формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: формирование, информационно-коммуникационной компетентность, информатика, учитель, обучение, технология.

Современный уровень становления общества характеризуется динамично развивающимся процессом информатизации, который предъявляет новые требования к профессиональным качествам специалистов любого профиля в области использования информационных коммуникационных технологий (ИКТ). В условиях информатизации возрастает роль информационных коммуникационных технологий во всех сферах деятельности человека, в том числе и в сфере образования, что находит свое отражение в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и умениями в области информатики и ИКТ, способных грамотно и осознанно использовать данные технологии и средства для эффективного решения практико-ориентированных задач, готовых к постоянному совершенствованию своего профессионального уровня.

Информационные коммуникационные технологии в школе, это не только использование технических средств на уроках, но и новый подход к процессу обучения, включающий формы и методы преподавания, ориентированные на развитие интеллектуального потенциала обучаемого. ИКТ позволяют разрабатывать и применять новые средства информационного взаимодействия между учителем, учениками и средствами коммуникации, обогащают процесс обучения и позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент учащегося.

Анализируя профессиональный стандарт педагога [1] можно сказать, что ИКТ-компетентность является одной из основных компетентностей будущего учителя и рассматривается, как комплексное умение самостоятельно искать, отбирать, анализировать, организовывать, представлять, передавать нужную информацию учащимся; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать учебные проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой деятельности с использованием средств ИКТ.

ИКТ-компетентность учителя (в данной статье – бакалавра направления подготовки «Педагогическое образование») можно рассматривать как совокупность когнитивно-деятельностного и личностного компонентов [2].

Необходимым условием формирования ИТК-компетентности будущего учителя является приобретение положительного опыта деятельности с информационными технологиями, которое начинается у студентов в вузе и продолжается в дальнейшем при осуществлении профессиональной деятельности.

ИКТ-компетентность будущего учителя пронизывает все виды его профессиональной деятельности и носит надпредметный, общеучебный, общеинтеллектуальный характер.

Обучение информатике, направленное на формирование ИКТ-компетентности бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» целесообразно разделить на два этапа: базовый и предметно-ориентированный.

Формирование ИКТ-компетентности будущих учителей начинается на базовом этапе обучения информатике и предполагает формирование практических умений планировать, организовывать свою деятельность с помощью различного программного обеспечения. На этом этапе начинают формироваться общепользовательские, базовые, инструментальные информационно-коммуникационные компетенции когнитивного компонента ИКТ-компетентности. [3]

Базовый этап формирования ИКТ-компетентности направлен на изучение программных комплексов, используя которые будущий педагог в образовательном процессе будет заниматься ведением различной документации, так как педагогу часто приходится сталкиваться с созданием различных текстовых документов: учебно-методические комплексы, конспекты уроков, консультации, отчеты, грамоты, благодарственные письма, буклеты, памятки для родительских собраний и пр.

Таким образом, формирование ИКТ-компетентности будущих учителей – это непрерывный процесс, берущий начало в школьном курсе информатики, продолжающийся развиваться при обучении в вузе, и не прекращающийся, а, наоборот, совершенствующийся в ходе становления профессионального мастерства специалиста за счет повышения квалификации и самообразования. Процесс обучения информатике в вузе, построенный в два этапа, обеспечивает формирование у бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» ИКТ-компетентности как обязательного компонента профессиональной деятельности учителя.

References:

1. Евдокимова, В.Е. Формирование информационно-технологической компетентности будущих специалистов туристической сферы в процессе обучения информатике [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В.Е. Евдокимова. – Шадринск, 2012. – 189 с.
2. Gatiyatulina, R. M., & Inoyatov, S. D. (2018). Using information technologies in education (Distance education in Uzbekistan). Eastern European Scientific Journal, (2).

3. Сулейманова, Р. М. (2022). ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ. Journal of new century innovations, 10(1), 71-75.
4. Сулейманова, Р. М. (2022). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ. Journal of new century innovations, 10(1), 68-70.

